

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АКТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акромовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФҲУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Axmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Джураев Ботир Илхомович

Самарқанд давлат чет тиллари институти

эркин тадқиқотчиси

E-mail: fast.education@yahoo.com

СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ
 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634103>
АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада инглиз ва ўзбек тилларида семельфактив феълларнинг таркибий ва семантик хусусиятлари таҳлил этилган. Таҳлил жараёнида семельфактив феълларнинг шахсга алоқадор квантлик маънолари, карралик семантиксининг воқеланишида лексик воситалар таъсири қиёсланган. Инглиз ва ўзбек тилларидаги семельфактив феълларни қиёслаш, ушбу тиллардаги феъл лексемалари лексик-семантик маъноларини кенгроқ ёритиш имкониятларини аниқлаш билан изоҳланади. Ўзбек тилида итератив маънолар феъл лексемалари семантикасида мавжуд.

Калит сўзлар: семельфактив; квантлик; объект; субъект; семантика; ҳаракат; функционал-семантик майдон.

Djuraev Botir Ilkhovich

Freelance researcher at the Samarkand

State Institute of Foreign Languages

Email: fast.education@yahoo.com

TYPOLOGY OF SEMELFACTIVE VERBS**ANNOTATION**

The article analyzes the structural and semantic features of semelfactive verbs in the English and Uzbek languages. In the process of analysis, the quantum values of the semelfactive verbs, the meanings related to the subject, the influence of lexical means on the emergence of multiple semantics are compared. The comparison of semelfactive verbs in English and Uzbek is explained by the identification of possibilities of broadening the lexical-semantic meanings of verb lexemes in these languages. In the Uzbek language, iterative meanings are present in the semantics of verb lexemes.

Key words: semelfactive; quantum; an object; subject; semantics; motion; functional and semantic field.

Джураев Ботир Илхомович

Внештатный научный сотрудник

Самаркандского государственного

института иностранных языков

Электронная почта: fast.education@yahoo.com

ТИПОЛОГИЯ СЕМЕЛЬФАКТОРНЫХ ГЛАГОЛОВ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются структурные и семантические особенности семельфактивных глаголов в английском и узбекском языках. В процессе анализа сравниваются квантовые значения семельфактивных глаголов, значения относящихся к субъекту, влияние лексических средств на возникновение множественной семантики. Сравнение семанфакторных глаголов в английском и узбекском языках объясняется выявлением возможностей расширения лексико-семантических значений глагольных лексем в этих языках. В узбекском языке итерационные значения присутствуют в семантике глагольных лексем.

Ключевые слова: семельфактивный; квант; объект; субъект; семантика; движение; функционально-ссемантическое поле.

Предикат доирасида итератив маънони фаоллаштириш лексик, морфологик, грамматик воситалар ёрдамида амалга оширилади. Мазкур воситалардан фойдаланиш такрорий маъноларнинг частотаси, кванти, серияси борасидаги маълумотлар орқали итеративликнинг функционал - семантик майдонини белгилайди. Функционал-семантик майдон предикат маъносида таъсир кўрсатувчи категориялар, синтактик бирликларнинг ўзаро таъсирини камраб олади. Бу итеративликнинг лексик бирликлар доирасида воқеланишида ҳам кузатилади. Итеративликнинг лексик бирликлар доирасида фаоллашуви, асосан квантли, серияли ҳаракатларга эга бўлган феъллар семантикаси саналади. Мазкур гуруҳ феъллари семельфактив феъллар атамаси билан юритилади.

Галтон инглиз тилида ўхшаш грамматик шаклларда итератив семантика ифодаланиши таҳлилини амалга оширган. Муаллифнинг таъкидлашича, а) Someone is knocking at the door; б) John is eating pizzas [Galton, 1995] мисолларида ўхшаш итератив семантика мавжуд. Жумладан, (а) мисолдаги итеративлик лексик семельфактив феъл маъноси билан боғлиқ бўлса, (б) мисолда эса pizzas тўлдирувчисининг кўплик шакли мазкур маънони ҳосил қилган. Иккала ҳолатда ҳам ўхшаш бўлган ҳаракатлар кванти юзага келган. Мазкур мисоллардаги фарқланиш контекстдан ташқаридагина амалга оширилиши мумкин. Маълумки, инглиз тилидаги "to knock" феъли ҳар қандай контекстда бир хилдаги такрорий ҳаракатлар квантини ифодалайди. Аммо, (б) мисолидаги "to eat" феъли семельфактив маънога эга эмас. Ушбу феъл итератив семантика ҳосил қилиши учун махсус шартлар талаб қилинади. Хусусан, аргументнинг кўплик шакли ҳамда давомли замон шакллариининг уйғунлашувигина итератив маънони ҳосил қилиши мумкин. Шунинг учун ҳам итеративлик доирасида ифодаланадиган хусусиятларни аниқлашда фақатгина грамматик воситалар билан чекланиб қолмасдан, лексик маъноларга эътибор қаратишни талаб қилади.

Кўпгина ҳолларда такрорланувчи ҳаракатлар феълнинг бир карралик (семельфактив)маъносида боғлиқ бўлади [Исаченко 1960; 306-307]. Ҳаракатнинг кўп карралиги ёки бир карралиги ҳар бир тил табиатига боғлиқ бўлиб, феълга кўшимча лисоний бирликлар кўшиш орқали амалга оширилади ёки алоҳида феъл сифатида рамоён бўлади. Жумладан инглиз тилидаги to cough, to knock, to tap шу каби семельфактив феъллар лексик жиҳатдан кўп карралик маъносида эга. Мазкур маънонинг бир карралиги эса алоҳида бирикмада ифодаланади. Таъкидланган феъллар ўз морфологик хусусиятини ўзгартирган бўлса-да бирикманинг мазмунини ташкил қилувчи компонент вазифасини бажаради, to give a cough, to give a knock, to give a tap. Ўзбек тилида ҳам ушбу феълларнинг эквивалентлари мавжуд бўлиб, улар ҳам кўп карралик ҳаракатларни англаиб келади: йўталмоқ, таққиллатмоқ, саваламоқ ва ҳақозо. Хусусан, йўталмоқ феълининг бир карралиги йўталиб қўймоқ етакчи ва кўмакчи феълли аналитик шакл ёрдамида ифодаланса, таққиллатмоқ феълининг бир карралиги тақ этиб урмоқ бирикмаси билан ҳосил бўлади. Масалан: Икромжон болалик излари тушган йўллардан, тор кўчаларданёғоч оёқ билан аллавақтгача кезиб уйга қайтди. Хотини ухламай, тик этса, эшикка қараб ўтирган эди. Икромжон ётмади. Эр-хотин чойни майдалаб шу бир-икки йил ичида бўлиб ўтган воқеаларни гаплашиб ўтиришди [С.Аҳмад, 269]. Ҳар иккала тилда ҳам кўп ёки бир карралик итератив маънолар контекстга узвий боғлиқ ҳолда юзага

келади. Қиёсланг: He tapped his coat over the region of his chest exultantly [O'Henry, 226]; The stationery shop was closed for business so the twins knocked at the door beside the shop [Meave Binchy, 47]; Низомжон шердек бўкириб ўрнидан туриб кетди. У қалт-қалт титраб, кўзлари кинидан чиқай деб опасига ўқрайиб қарар эди [С. Аҳмад, 258]; Жаннат хола ўрнидан турди-да, битта-битта босиб кўча эшигидан ташқарига қаради. - Дала офтобда яширинди. Кимдир тўқ-тўқ теша уриб ишқомга поя кесаяпти. Катта ернинг охиридагитош йўлдан юк машинаси гуриллаб ўтиб кетди [С. Аҳмад, 264]. Мазкур мисоллар кўрсатадики, итератив маъно семельфактив феъл семантикаси ёки контекстдаги кўшимча семельфактив маънога эга бўлган бирлик ёрдамида ифодаланади.

Семельфактив гуруҳига тегишли феъллар ҳаракат семантикасига тегишли саналади. Шунинг учун ҳам мазкур гуруҳга тегишли феъллар итератив вазиятни тасвирловчи ҳодиса сифатида баҳолаш мумкин. Масалан: а) Twice the slender Kennedy, carelessly elegant, tossed the ball. He nodded his ruddy, foxy head high with hair and smiled when he missed. [O'Henry, 58]; б) But he shook his head as if he'd thought better of it and placed a tick alongside the figure [Charlez Frazie, 27]; в) Иқром бошини сарак-сарак қилди, жаҳл билан кўкрагига муштлади [Саид Аҳмад, 289]; г) Жаннат хола суратни олиб, дағ-дағ титраб турарди [Саид Аҳмад, 294]. Инглиз тилидаги келтирилган (а) мисолда to toss, to nod семельфактив феъллар итератив вазиятни юзага келтирган. Ўзбек тилидаги (в), (г) мисолларда эса итератив вазият муштламок, титрамок семельфактив феълларидан ташқари такрорланувчанликка кўшимча стилистик ифода берувчи сарак-сарак, дағ-дағ каби лисоний бирликлар ёрдамида амалга оширилган. Кўринадики, маълум итератив вазиятнинг ифодаланиши инглиз тилида фақатгина феълнинг семельфактив семантикаси билан амалга оширилса, ўзбек тилида ушбу маънони англатувчи феълнинг лексик маъносидан ташқари мазкур маънога эга бўлган тасвирий ифодалари бирикмалар ҳам аҳамият касб этади.

Ўзбек тилида итератив маъно товуш ифодасини англатувчи тасвирий воситанин феъл билан бирикиб аналитик шакл қилиши ҳамда давомли замон –ар кўшимчаси қўшилиши орқали ҳам юзага келади. Бунда итератив вазиятнинг вақт кечимидаги давомийлиги юзага келади. Масалан: а) Низомжон кўзини очганда айвонда ҳеч ким йўқ эди. Брезент чодир орқасида кимдир тўқ-тўқ қилиб ўтин ёрарди [Саид Аҳмад, 280]; б) Жаннат хола нима бўлганини билолмай, деворга суянганича дағ-дағ титраб турарди [Саид Аҳмад, 290]. Келтирилган (а) мисолда ёрарди феълдаги - ар кўмакчи феъл давомийлик семантикасини англатиш билан бир қаторда ҳаракатлар квантини кўплигини ҳам ифодалаб келган. Мисолдаги тўқ-тўқ тақлид товуш воситаси ҳам ҳаракатлар кванти, яъни кўплигига ишора вазифасини билдириб келган. Кейинги (б) мисолда ҳам ўхшаш итератив семантика юзага келган.

Инглиз ва ўзбек тилларида бир ёки кўп карралик маъносига эга ҳаракат феъллари лексик жиҳатдан фарқ қилиши мумкин. Хусусан ўзбек тилида чопмоқ ва чопқилламоқ ҳаракат феъллари мавжуд бўлиб, уларнинг иккинчиси, яъни чопқилламоқ оёқ ҳаракати квантига хос лексик маъно мавжуд бўлиб, семельфактив маънога эга. Инглиз тилида ушбу феъллар биргина to run феъли ёрдамида ифодаланади. Ушбу феълга итератив маъно бериш учун кўшимча синтактик бирликлар бириктириш талаб этилади. Албатта, чопқилламоқ феъли ҳаракат усули сифатида баҳоланади, аммо унинг лексикасида оёқ ҳаракатларининг кванти чопмоқга нисбатан аниқроқ англашилади.

Инглиз тилида алоҳида вазиятлар ёки воқеа-ҳодисалар итеративлиги равишлар гуруҳи ёрдамида амалга оширилади. Мазкур ҳодиса инглиз тилидаги чегараланган хусусиятли юриш ҳаракати феълларига хос саналади. Бунда итератив ифода маълум йўналишдаги субъект ҳаракатининг такрорланиши орқали юзага келади. Итеративликни кўрсатгичи сифатида контекстдаги пайт равишлари қатнашади. Масалан: Saturday nights I just move the furniture with sharp corners out of the way, so I won't cut my head when he gets his work in. He's got a left swing that jars you! Sometimes I take the count in the first round; but when I feel like having a good time during the week, or want some new rags, I come up again for more punishment [O'Henry, 169]. Ушбу мисолдаги Saturday nights, Sometimes пайт ҳоли кўрсатгичлари move the furniture, take the count, come up again каби хабитуал воқеа-ҳодисаларнинг итеративлигини билдириб келган.

Кесим билан ифодаланган мазкур воқеа-ҳодисалар алоҳида итератив ҳодисалар сифатида баҳолаш мумкин. Ўзбек тилида пайт равишларидан ташқари ўрин ҳолида келган макон кўрсаткичлари ҳам юриш ҳаракати феълларининг итератив семантика ҳосил қилишида муҳим рол ўйнайди. Қуйидаги мисолларга эътибор қаратамиз: а) Аммо Нзомжоннинг кўзига уйку келмасди. Хаёли уни ҳали у ёққа, ҳали бу ёққа судраб кетаверди [Саид Аҳмад, 303]; б) Низомжон у ёққа борди, бу ёққа юрди, сал товуш келса дарров аланглайди [Саид, Аҳмад, 241]. Мазкур мисоллардаги у ёққа, бу ёққа, макон ифода воситалар ҳаракатнинг турли тмонга йўналга такрорийлигини ифодалашда асосий кўрсаткич вазифани бажариб келган. Турли йўналишдаги ҳаракатлар итеративлиги эга вазифасида келган отнинг кўплик шаклини қўлланилишида ҳам кузатиш мумкин. Масалан: Тоға атрофни ўраганларга жаҳл билан қаради. Унинг бу қарашидан нима демоқчилигини англаган кишилар секин-секин тарқаб кетишди [Саид Аҳмад, 289]. Ушбу мисолда кўплик шакл шахсларнинг турли йўналишдаги ҳаракатини билдирган ҳамда итератив ҳодисани юзага келтирган. Шунингдек, эганинг кўплик шакли ёрдамида итератив вазият ифодаланиши ҳам мумкин. Масалан: а) Ана шундан кейин бирин-кетин одамлар келиб имзо чекавердилар [Саид Аҳмад, 318]; Зебихон Турсунбойнинг бу қилиғидан ниҳоятда ғазабланган эди. Хўрлиги келиб, ўпкасини тутолмади. Кўзларидан ёш думалайверди, думалайверди... [Саид Аҳмад, 309]. Ушбу мисоллардаги имзо чекавердилар кўплик шакли ва думалайверди феълнинг такрорий қўлланиши маълум макондаги вазият билан алоқадор бўлганлиги боис итератив вазият юзага келган. Ўзбек тилида итеративлик ҳодисасини ифодаланишида ядро вазифаси вақт ва макон бирликлари бўлган ҳар қуни, тез-тез, гоҳида, баъзан каби равишлар ёрдамида юзага келади. Итератив вазиятнинг ядроси сифатида семельфактив феъллар ҳамда эга вазифасидаги отнинг кўплик шакли дистрибутив ифодани билдириб келган вазиятларни келтириш мумкин. Итератив вазият маълум вақт оралиғида кечадиган бир хилдаги ҳаракатларнинг дистрибуциясини англатса, итератив ҳодиса воқеа-ҳодисаларнинг такрорланиши, одат тусига кирган, яъни хабитуал ҳодисалар итеративлиги ёки ўхшаш бўлган ҳаракатларнинг саналишига нисбатан қўлланилади.

Маълум воқеа-ҳодиса ичидаги итератив маъно ҳамда предикатнинг кўп карралик маъноси ўртасидаги фарқланиш вақт кечими билан белгиланади. Жумладан, вазият ичида ҳаракатларнинг такрорланиши ягона ҳодиса сифатида баҳоланса, вазиятларнинг кўп карралиги алоҳида ўхшаш ҳодисалар тарзида талқин қилинади. Бунда ҳар бир ҳодиса бир-биридан мустақил бўлиш билан бир қаторда бир-бирига боғлиқ саналади. Уларнинг мана шу боғлиқлик натижасида такрорланиш, карралик хусусияти итератив маънони ҳосил қилади.

Вазиятларнинг такрорланиши борасида гап кетганда, воқеа-ҳодиса ичидаги ҳаракатларнинг такрорийлиги ва битта вазиятни кўп бор такрорланишини фарқлаш муаммоли саналади. Бу борада инглиз тилшуноси Б. Комрининг “тасвирнинг секинлаштирилган намоиши” ҳамда итератив вазият билан таққослайди. Муаллиф “тасаввур қилайлик, агар итератив вазият кванти киноплёнкага ёзилган бўлса ва у секинлаштирилган кадрда намоиш этилса, семельфактив феъл ушбу тасвирдаги ҳар бир квантни алоҳида тасвирлаш учун қўлланилади [Comrie, 1976]”, деган мулоҳаза билдиради. Мазкур ифода ҳар доим ҳам ва барча тилларга хос бўлмаслиги мумкин. Ўзбек тилидаги қуйидаги мисолга эътибор қаратамиз: Ариқ тепасига ўрнатилган ўнлаб чойхонаю ошхоналарда одамларнинг гангур-гунгури, ошпазларнинг хўрандаларни чақиришлари, ариқни тўлдириб чўмилаётган юзлаб курувчиларнинг шовқинлари эшитилиб турарди [Саид Аҳмад, 123]. Мазкур мисолда одамларнинг гангур-гунгури, ошпазларнинг хўрандаларни чақиришлари, юзлаб курувчиларнинг шовқинлари барчалари ўзларининг итератив семантикасига эга бўлиб, маълум вақт кечимида давом этмоқда. Ҳар бири алоҳида итератив вазият сифатида баҳоланиши мумкин.

Инглиз ва ўзбек тилларидаги семельфактив феълларни қиёслаш, ушбу тиллардаги феъл лексемалари лексик-семантик маъноларини кенгроқ ёритиш имкониятларини аниқлаш билан изоҳланади. Ўзбек тилида итератив маънолар феъл лексемалари семантикасида мавжуд. Хусусан, макон доирасида субъект ҳаракатининг турли усуларини ифодалайдиган семельфактив феълларни ҳам тўрт гуруҳга бўлишимиз мумкин. 1) Субъектнинг макондаги

ҳаракатини билдирувчи феъл лексемалари, думаламоқ, юмаламоқ, ағнамоқ, депсинмоқ, тўзғимоқ ва бошқалар; 2) Субъектнинг бирор йўналишидаги итератив ҳаракати маъносини билдирувчи феъл ва қўшма феъллар қатнамоқ, бориб-келмоқ, келиб-кетмоқ, кетиб-келмоқ; 3) Субъектнинг объектга зарб беришида квантатив маънога эга бўлган семельфактив феъллар: урмоқ, дўппасламоқ, таққиллатмоқ, саваламоқ ва ҳақозолар; 4) Субъектнинг макондаги йўналишсиз ҳаракати: сандироқламоқ, тентирамоқ, дайдимоқ ва бошқалар. Инглиз тилида биринчи гуруҳ феълларига to roll, to tiptoe, to march мос келса, иккинчи гуруҳ феълларига to visit, to go, учинчи гуруҳга to knock, to tap, to beat, to kick кабилар қиёсланиши мумкин. Аммо, инглиз тилидаги мазкур семельфактив феълларда бир квантли семантика ҳам мавжуд бўлиб, ушбу феъллардаги бир квантлик ёки кўп квантлик контекст таъсирида аниқланади. Макондаги ҳаракат билан боғлиқ тўртинчи гуруҳга to wander, to brood каби феълларни киритишимиз мумкин. Ўзбек тилида макон доирасидаги итератив маънолар феълларнинг ўз лексикасида бор бўлиб, яъни ҳаракат жараёнидаги квантлар ва йўналишдаги ҳаракатнинг такрорийлиги феъл лексикасида ёки кўмакчи феъл ёрдамида ифодаланса, инглиз тилида эса шу каби итератив ҳаракатлар қўшимча контекстуал белгилар, синтактик бирикмалар ёрдамида ифодаланади. Инглиз тилида ҳаракат жараёнидаги бир ёки кўп карралик маъноларнинг ифодаланиши, феълларнинг акционал хусусиятлари билан ҳам боғлиқ ҳисобланади. Бир карралик итератив феъллар, маълумки қисқа тугал маънони беради. Шу бир карралик итератив феълнинг кўп карраликни ифодалаши контекст доминантлигида амалга ошиб, чегараланмаган акционал хусусиятга эга бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Часть II: Морфология. Братислава: Изд-во Словац. Акад. наук, 1960. – 880 с.
2. Comrie, B. Aspect: An introduction to the study of verbal aspect and related problems. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. – 142 p.
3. Galton, A. Verb Aspect and Prototype Theory. // Proceedings of the European Conference on Cognitive Science (ECCS'95). Saint-Malo: Arc/Inria, 1995. pp. 121-128.
4. Саид Аҳмад. Уфқ. Тошкент: «Ўзбекистон», 2014. 340 б.
5. Charlez Frazier, Cold mountain. A Division of Random House, Inc. New York. Copyright. 1997. 452 p.
6. O'Henry, Selected stories.–Great Britain. Wordsworth Editions Limited, 1995. – 750 p.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000